

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

RAPPORTO SUL TERREMOTO DI RAVEO (UDINE) ML 3.9 DEL 12 GENNAIO 2025

REPORT ON THE ML 3.9, 12 JANUARY, 2025, RAVEO EARTHQUAKE (UDINE)

Gruppo di Lavoro CRS sul Terremoto di Raveo
20 Marzo 2025

Citare come: Picozzi M., Abdi F., Barnaba C., Bertoni M., Bragato P.L., Brondi P., Caravella L., Capotosti G., Cataldi L., Comelli P., Compagno A., Chiappetta G.D., Gentili S., Fabris P., Fangqing D., Magrin A., Moratto L., Pesaresi D., Peruzza L., Poggi V., Romano M.A., Rossi G., Sandron D., Santulin M., Saraò A., Spallarossa D., Sukan M., Zuccolo E., Rapporto di sintesi sul Terremoto di Raveo ML 3.9 del 12 Gennaio 2025 (Udine), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15168324>

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

ANALISI DEL TERREMOTO DI RAVEO, 12-01-2025 14:51, ML 3.9

Localizzazione

Il 12 gennaio 2025 alle 14:51 (ora italiana) la Rete Sismica del Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale ha registrato un terremoto di magnitudo ML pari a 3.9 localizzato a circa 4 km ONO di Raveo (Udine). Il terremoto è stato localizzato manualmente dal personale in servizio di reperibilità presso il Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS. Le coordinate ipocentrali sono: Lat. 46.4431 – Long. 12.8175, profondità ~7 km. La Figura 1 mostra la localizzazione dell'evento, la distribuzione delle stazioni usate per l'analisi dell'evento e le relative forme d'onda. Il terremoto di Raveo è stato preceduto da un evento di magnitudo pari a ML = 3.7 avvenuto nella stessa area il 10 gennaio 2025 alle 02:42:33 (ora locale).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

● Epicentro ▲ Stazioni usate

Tempo Origine: 25/01/12 13:51:39.33

ML 3.9; Mw 3.7

Lat. 46.4431 Lon. 12.8175

Prof: 6.8 km

Err. Oriz.: 0.4 km Err. Ver.: 0.3 km

GAP: 39 RMS: 0.22

Num. Staz: 94

Fasi P: 90 Fasi S: 70

Fig. 1 - La localizzazione dell'evento, distribuzione delle stazioni usate per l'analisi dell'evento e le relative forme d'onda.

Risposta rapida all'evento: localizzazione automatica, segnalazioni e pronto intervento OGS

In prima battuta il terremoto di Raveo è stato individuato e localizzato dal sistema automatico di registrazione e analisi dei segnali sismici dell'OGS, basato sul sistema BRTT Antelope. Date le coordinate ipocentrali e il valore di magnitudo è stato classificato come di interesse per la Regione, con conseguente attivazione delle procedure di segnalazione concordate con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. In particolare, è stato prodotto un report (Fig. 2) con la mappa epicentrale e l'indicazione dei comuni con possibile percezione dello scuotimento (55 comuni per distanze epicentrali fino a 32 km), quest'ultima stimata sulla base di relazioni empiriche tra magnitudo, distanza epicentrale e intensità macrosismica. La segnalazione è stata inviata via email a 1.230 destinatari nel minuto

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

successivo all'evento. L'indirizzario è quello fornito e aggiornato quotidianamente dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia comprendente personale della Protezione Civile stessa, autorità (Prefetture, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco), gestori di servizi (p.e. RFI ed ENEL Produzione) e organi di informazione (tra questi le sedi regionali di ANSA e RAI). A questi si aggiungono i referenti dei Gruppi Comunali di Protezione Civile (oltre 1.000 indirizzi) che sono stati così attivati anche per la compilazione delle schede di risentimento (si veda il paragrafo relativo a "Risposte dei Volontari sull'impatto sismico" nel seguito). I parametri principali dell'evento sono stati inviati anche via sms a 127 destinatari, che li hanno ricevuti nei 90 secondi successivi all'evento (dati desunti dai rapporti di consegna dell'operatore Link Mobility Italia s.r.l. che effettua il servizio di SMS Gateway per conto dell'OGS; altri 40 messaggi non sono stati consegnati a causa di telefoni spenti, dismessi o non raggiungibili). Le segnalazioni di evento hanno allertato anche il personale di OGS in turno di reperibilità, che è intervenuto presso la sede del Centro di Ricerche Sismologiche a Udine, redigendo un comunicato sismologico che è stato inviato alle 15:54, circa un'ora dopo l'evento. Le due persone coinvolte nell'intervento sono entrate sin da subito in contatto telefonico con la Sala Operativa della Protezione Civile fornendo disponibilità per eventuale supporto sismologico. Hanno inoltre effettuato la revisione dei dati di localizzazione e magnitudo (quest'ultima rivista a 3.9 rispetto alla stima automatica iniziale di 3.8) e fornito ulteriori chiarimenti agli organi di informazione che hanno contattato l'OGS (in particolare la RAI che ha utilizzato le informazioni per il servizio giornalistico andato in onda con il TGR Friuli Venezia Giulia delle 19).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

PROTEZIONE CIVILE

www.protezionecivile.fvg.it

Via Natisone, 43 - 33057 Palmanova (UD)

**localizzazione AUTOMATICA
TERREMOTO n. 171207
del 12/01/2025 ore 14:51:39**

**Comunicato n.171207_1
Prima Segnalazione**

Acquisizione ed elaborazione dati sismologici affidate a:
Centro di Ricerche Sismologiche
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Fig. 2 - Segnalazione di terremoto inviata via email al sistema di protezione civile del Friuli di Venezia Giulia (volontari, autorità, gestori di servizi) e agli organi di informazione regionali (incluse ANSA e RAI) nel minuto successivo all'evento. In blu i comuni per i quali è stata stimata la possibile percezione dell'evento (l'elenco completo di 55 comuni è stato fornito anche come file in formato "csv" allegato all'email).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Sismicità storica e inquadramento tettonico

L'evento sismico del 12 gennaio 2025 si colloca nel comune di Raveo (UD), in corrispondenza dei Piani di Pani. La sismicità storica più prossima a questi epicentri riporta un evento ben documentato (Rovida et al., 2017), noto come "terremoto di Raveo", il 28.07.1700, che ha coinvolto il paese di Raveo e gli abitati lungo la Val Degano (Fig. 3). Tale episodio ha intensità epicentrale $I_0=VIII-IX$ e $M_W=5.7$. Il risentimento, nonostante la magnitudo assegnata, è circoscritto a una zona non molto estesa.

La sismicità strumentale (1977-presente, catalogo OGS), può essere considerata di basso-medio rilievo (Bressan et al., 2019), in quanto nell'area di Raveo non si sono registrati eventi significativi ($M>3$) negli ultimi 50 anni.

E' invece da segnalare uno sciame sismico a febbraio 2006 (23 febbraio 2006-14 marzo 2006), con l'accadimento di un numero molto elevato di eventi sismici, il maggiore dei quali di magnitudo 2.4.

Fig. 3 – Sismicità dell'area coinvolta dagli eventi del 10 e 12 gennaio 2025 (stelle nere): I diamanti rossi rappresentano gli epicentri macrosismici per gli eventi storici pre-900, in blu quelli del '900 (Rovida et al., 2017). In verde, la sismicità strumentale come da catalogo OGS dal 2000 al 31.12.2024. In rosso lo sciame del 2006 (catalogo OGS).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Le principali strutture tettoniche riconosciute nell'area sono costituite da thrust sud-vergenti, ad orientazione E-O, e da un sistema di faglie trascorrenti orientate circa NNO-SSE (Bressan et al., 2019). In Figura 4 è riportata la recente mappatura della faglie attive (Marchesini et al., 2023), che non ha segnalato la presenza di strutture così definibili, se non limitatamente alle faglie riconosciute nell'alveo del fiume Tagliamento.

Fig. 4 – Distribuzione di faglie attive e linee strutturali.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Pericolosità dell'area

Dall'ultimo aggiornamento della classificazione sismica del Friuli Venezia Giulia (D.G.R. 845/2010) il comune di Raveo è classificato in zona sismica 2; in questa zona possono verificarsi forti terremoti, con un'accelerazione orizzontale massima del suolo compresa tra 0,15 e 0,25 g, riferita a roccia. Questo valore rappresenta l'accelerazione massima orizzontale del suolo che può essere attesa in caso di terremoto, con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Come si può vedere in Figura 5a e in Tabella 1, secondo la normativa vigente (MPS04, Stucchi et al., 2011), la PGA per un periodo di ritorno di 475 anni e' pari a 0.2118 g.

Nell'ambito del progetto di aggiornamento della mappa di pericolosità italiana (Meletti et al., 2021) OGS ha coordinato la definizione di una zonazione alternativa (MA1), caratterizzandola sia dal punto di vista geometrico sia che sismologico; essa, che e' stata inserita in un complesso albero logico che ha portato alla redazione di una nuova mappa di pericolosità per il territorio nazionale. Gli spettri di risposta a pericolosità uniforme (UHRS) e la PGA ottenuti nel suddetto lavoro per Raveo sono esposti in Figura 5b e in Tabella 1.

Gli spettri dello scuotimento registrato dalle componenti orizzontali delle due stazioni OGS piu' vicine all'evento risultano molto piu' bassi (Figura 5c) rispetto allo spettro UHRS ottenuto per un periodo di ritorno di 101 anni da normativa e per la zonazione alternativa MA1 (Fig. 5a e 5b).

Fig. 5 – a) Spettri di risposta UHRS per quattro periodi di ritorno, secondo la normativa vigente (MPS04, Stucchi et al., 2011); e b) secondo la zonazione definita da OGS all'interno del progetto di aggiornamento della mappa di pericolosità sismica italiana (MA1, Meletti et al., 2021); c) confronto tra gli UHRS ottenuti per un periodo di ritorno di 101 anni (Figg. 4a e 4b) e gli spettri di risposta ottenuti dalle registrazioni OGS piu' vicine all'epicentro.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Tabella. 1 – Valori di PGA, per il sito di Raveo, calcolati per quattro periodi di ritorno, secondo la normativa vigente (MPS04, Stucchi et al., 2011) e secondo una PSHA che utilizza la zonazione sismica definita da OGS nell’ambito del progetto di aggiornamento della mappa di pericolosità sismica italiana (MA1, Meletti et al., 2021).

TR(year)/PGA(g)	101	475	950	2475
MPS04	0.1054	0.2118	0.2853	0.4129
MA1	0.1040	0.2290	0.3090	0.4360

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Tensore momento sismico

Utilizzando la tecnica TDMT (Dreger, 2003) opportunamente calibrata per gli eventi registrati dalla nostra rete nel NE Italia (Saraò et al., 2021), abbiamo calcolato il momento tensore del terremoto del 12 gennaio 2025 alle 13:51:39 UTC ($M_I = 3.9$). La qualità delle soluzioni viene valutata analizzando la *variance-reduction* (VarRed, Fig. 6), ossia come il meccanismo focale cambia al variare della profondità. L'analisi in questione conferma che l'evento è relativamente superficiale.

Il meccanismo focale ricavato dall'inversione con i parametri principali, tra cui gli angoli di strike, dip e rake, il momento sismico, la magnitudo momento (M_w) e le componenti di doppia coppia e l'incertezza sulla soluzione (Fig. 7). I risultati mostrano un buon fit delle forme d'onda, l'evento è caratterizzato da un'elevata percentuale di componente doppia coppia suggerendo una sorgente prevalentemente di tipo dislocativo coerente con un meccanismo di faglia inverso, obliquo, in accordo con il regime di transpressione del distretto sismico.

Fig. 6 – Variazione percentuale della VarRed in funzione della profondità per l'inversione del tensore momento. Ogni punto rappresenta una soluzione a una determinata profondità, con il relativo meccanismo focale. La VarRed indica il fit tra forme d'onda osservate e sintetiche: valori più alti corrispondono a soluzioni meglio vincolate.

OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Fig. 7 – Risultati dell’inversione delle forme d’onda per il calcolo del tensore momento. A sinistra, confronto tra forme d’onda osservate (linee nere) e sintetiche (linee grigie tratteggiate) per le componenti tangenziale, radiale e verticale, ordinate per stazione utilizzata. A destra, parametri della soluzione finale: profondità, strike, rake e dip dei due piani, momento sismico (Mo) in dyne·cm, magnitudo momento (Mw), percentuale di doppia coppia (DC) e di non doppia coppia (CLVD e ISO). La Varianza e la VarRed. In basso a destra, rappresentazione della beach ball con la distribuzione delle stazioni sismiche utilizzate.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

ShakeMaps

Il terremoto avvenuto il 12 gennaio 2025 alle 13:51 ($M_L=3.9$) ha fatto registrare I maggiori valori di scuotimento alla stazione UniTS del Passo Pura (PURA; Figura 8), posizionata ad una distanza ipocentrale di circa 12 km dall'epicentro, con una PGA superiore a 2.0 %g, mentre la PGV è inferiore a 0.6 cm/s; la ShakeMap indica un'intensità-MMI massima di grado IV nell'area epicentrale. La stazione OGS di FUSEA (FUSE), posizionata ad una distanza di circa 17 km dall'epicentro, ha registrato una PGA di 1.1 %g e una PGV di 0.2 cm/s. Le stazioni sentinella che hanno registrato il terremoto sono cinque (Aviano, Forni di Sopra, Gemona, Tolmezzo e Tricesimo), e I valori di scuotimento più alti sono stati registrati a Forni di Sopra (FDSP) con una PGA superiore a 0.7 %g e una PGV superiore a 0.2 cm/s.

Fig. 8 – Le ShakeMaps generate per il terremoto ($M_L=3.9$) avvenuto a Raveo (Udine) il 12 gennaio 2025 alle ore 13:51 UTC: nella figura sono mostrate le mappe per PGA (a sinistra) e l'intensità macrosismica-MMI (a destra); la stella indica l'epicentro, I triangoli rappresentano le varie stazioni mentre I cerchi mostrano gli edifici sentinella che hanno registrato l'evento.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Analisi del moto del suolo tramite gmProcess

Il gmProcess è un software open-source sviluppato dall'United States Geological Survey (USGS) per l'elaborazione e l'analisi avanzata dei dati sismici relativi al moto del suolo, in particolare delle forme d'onda registrate dalle reti di monitoraggio durante un terremoto (Thompson et al., 2025).

In risposta all'evento di Raveo (Udine), gmProcess è stato utilizzato per generare report per le reti sismiche: CH, HA, IT, IV, MN, NI, OE, OX, RF, SI, SL, ST.

La Figura 9 mostra il gmProcess report con i risultati dell'analisi sui dati della stazione OX MPRI Monte Prat. Tra gli elementi principali figurano l'accelerazione massima (PGA), la velocità massima (PGV) e lo spostamento massimo (PGD), parametri essenziali per le analisi ingegneristiche e sismologiche.

GROUND MOTION REPORT FOR SEISMIC STATION

Event Details

Event ID: 171207
Date UTC: 2025-01-12 13:51:39
Date LOCAL: 2025-01-12 14:51:39

Magnitude: 3.9 ± 0.3

Location: 4 km ONO di Raveo (Udine)
Latitude: 46.4507
Longitude: 12.8305
Depth: 9.87 km

Figure - Epicenter (Red Symbol) and Station Location (Blue Symbol)

Station Details

Network Code: OX
Station Code: MPRI
Latitude: 46.2408
Longitude: 12.9877
Altitude: 762.0
Site Name: Monte Prat

Description of the graphs

- The first row of plots represents the raw signal acquired for the three channels: N and E (horizontal) and Z (vertical).
- The second row of plots shows the acceleration time series, the third row shows the velocity time series, and the fourth row represents the displacement time series.
- The vertical red dashed line indicates the boundary between the signal and noise windows, positioned approximately 1-2 sec before the arrival of the P-wave.

This report was generated using gmProcess, a tool for the automatic processing of seismic data.
This is a preliminary version of the report, currently under development and subject to possible revisions and additions.

Fig. 9 – gmProcess Report per evento 12 gennaio 2025, ore 13:51 (UTC), magnitudo 3.9, localizzato 4 km a ovest-nord-ovest di Raveo (Udine).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Stima rapida dell'impatto su strutture e popolazione

A seguito del terremoto di Raveo del 12 gennaio 2025 (ML 3.9), il sistema di stima rapida dell'impatto sviluppato da OGS (Poggi et al. 2021) si è attivato automaticamente, fornendo una valutazione degli edifici potenzialmente soggetti a danni severi o collasso strutturale (rispettivamente classi D4 e D5 della scala di classificazione europea EMS-98).

La stima del danno atteso si è basata sul modello di scuotimento del suolo (ShakeMap) generato dal sistema di monitoraggio di OGS per l'intera regione. Tale modello, sebbene derivato da una relazione empirica di predizione del moto del suolo, è vincolato ai dati sismici registrati in tempo reale dalle stazioni della rete di monitoraggio ed è quindi coerente con l'osservazione diretta del fenomeno.

I valori di accelerazione di picco (PGA) derivati dal modello di scuotimento sono stati quindi utilizzati dal sistema automatico per stimare l'impatto sugli edifici residenziali della regione, attraverso la convoluzione dei dati di scuotimento con il database regionale di distribuzione areale del costruito (modello di esposizione) e i relativi modelli di fragilità strutturale, suddivisi per le principali tipologie costruttive (edifici in muratura portante, cemento armato e di altro materiale o misto cemento armato-muratura portante).

L'output del sistema, aggregato a livello comunale, ha indicato che non erano previsti danni strutturali rilevanti, valutazione successivamente confermata dalle verifiche sul campo e dai riscontri delle squadre di monitoraggio.

Il sistema ha inoltre fornito una prima stima delle potenziali perdite umane, risultate pari a zero per questo specifico evento.

I risultati dell'elaborazione sono stati quindi caricati sulla piattaforma ARMONIAtlas (Figura 10), sviluppata in collaborazione con la Protezione Civile Regionale nell'ambito del progetto di collaborazione transfrontaliera (Interreg) Italia-Slovenia Armonia.

Fig. 10 – Scheda dell'ARMONIAtlas rappresentante il risentimento stimato per l'area dell'evento secondo lo schema di classificazione ABC. Nessun danno è stato stimato previsto.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Risposte dei Volontari sull'impatto sismico

In accordo alle procedure da seguire in caso di terremoto, incluse nel "Piano di emergenza" della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, e allegate alla notifica di allerta inviata da OGS alla Protezione Civile Regionale (PCR), sono stati definiti tre livelli di allarme in base al livello di scuotimento previsto (codificati come A, B e C). Per ogni livello di allerta è stata definita una procedura da seguire da parte di tutti i soggetti coinvolti nella risposta all'emergenza (sindaco, gruppo di volontari, responsabili della sicurezza degli edifici strategici, ecc.). Parte integrante di questo piano è la compilazione del questionario "Trained Volunteers Seismic Evaluation" (TVSE). Lo schema generale prevede che, una volta ricevuta la notifica dell'evento sismico, venga sempre attivata una squadra di Volontari per raccogliere e trasmettere rapidamente le informazioni sull'impatto sismico. I cerchi colorati rappresentano il livello di impatto sismico secondo la compilazione dei questionari TVSE per i singoli comuni.

In Figura 11 è riportata la mappa delle risposte dei Volontari riviste e corrette per l'evento di Raveo del 12/01/2025.

Fig. 11 – Mappe delle risposte dei volontari (pallini) sul risentimento dell'evento di Raveo (stella) del 12/01/2025. In azzurro segnalazione non pervenuta.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Analisi Rapid-Response tramite 'FinDer'

Nell'ambito della sperimentazione dell'algoritmo di pre-allerta sismica Finite-Fault Rupture Detector (FinDer, Böse et al., 2012) sull'infrastruttura di monitoraggio sismico SMINO in corso presso il CRS, il 12 gennaio 2025 FinDer ha rilevato in modo automatico il terremoto a Raveo (Udine) ed ha inviato un'allerta 36 secondi circa dopo l'origine dell'evento con le stime preliminari circa le caratteristiche della sorgente del terremoto (i.e., magnitudo momento, strike e dimensione della sorgente). FinDer opera in modo evolutivo, ossia aggiornando le proprie stime ogni secondo e confrontando le ampiezze sismiche osservate con template pre-calcolati. La Figura 12 sottostante mostra le prestazioni temporali di FinDer durante l'evento, confrontate con le soluzioni del bollettino.

Fig. 12 – Soluzione finale di FinDer (stella verde e linea nera, centroide e sorgente lineare, rispettivamente) rispetto all'epicentro del bollettino (stella rossa). I triangoli mostrano le stazioni operative durante l'evento, colorati in base ai valori di PGA registrati. Nei pannelli di destra viene mostrata l'evoluzione temporale delle stime fornite da FinDer in tempo reale durante l'evento. Dall'alto verso il basso: evoluzione temporale di (1) magnitudo, (2) lunghezza della rottura, (3) orientazione della faglia (strike), (4) distanza tra il centroide del modello di sorgente lineare e l'epicentro del bollettino. Le linee rosse rappresentano le soluzioni del tensore momento sismico dell'OGS (la lunghezza attesa della rottura, media e media ± 1 deviazione standard, è stata ottenuta dalla relazione di Wells e Coppersmith(1994) per un meccanismo focale inverso).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

ANALISI DELLA SEQUENZA

Installazione MobileLAB a Raveo

Il 15 gennaio 2025 le stazioni sismiche del MobileLAB OGS (Pesaresi et al., 2025) sono state installate attorno all'area epicentrale della sequenza sismica di Raveo del gennaio 2025 (Figura 13).

I dati delle stazioni sismiche vengono acquisiti in tempo reale ed archiviati sul server dedicato del MobileLAB presso la sede del CRS di Udine e sono esportati sul PickServer per migliorare le localizzazioni delle scosse di terremoto della sequenza sismica di Raveo del gennaio 2025.

Di seguito l'elenco delle stazioni con la strumentazione, le coordinate e la località:

NETWORK	CODICE	STRUMENTAZIONE	COORDINATE	LOCALITA'
OY	M1001	Titan SMA S/N000351	46,4057463 N 12,8752373 E	Enemonzo (Cimitero)
OY	M1002	Titan SMA S/N000348	46,4187849 N 12,8341861 E	Feltrone (casa privata Sindaco)
OY	M1003	Titan SMA S/N000339	46,4206960 N 12,9007243 E	Esemon di Sopra (Sede PC)
OY	M1004	Titan SMA S/N000350	46,4344999 N 12,8702132 E	Raveo (Municipio)
OY	M1006	Titan TXT-6 S/N 000443 + Lennartz 3D-1s S/N M-0655	46.4102450 N 12.8793590 E	Enemonzo (sede comunale)
OY	M1007	Titan TXT-6 S/N 000444 + Lennartz 3D-1s S/N H-0591	46.4496414 N 12.8255800 E	Località Pani (casa privata)

Fig. 13 – Distribuzione delle stazioni sismiche del MobileLAB OGS installate nell'area epicentrale (simbolo arancione). CLUD è una stazione della rete sismica OGS (simbolo azzurro).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Parametri di sorgente degli eventi principali della sequenza

La stima dei parametri di sorgente per gli eventi principali della sequenza sismica (i.e., tutti gli eventi da bollettino RTS con magnitudo superiore a ML 1.5, Tabella 2) è stata effettuata utilizzando diverse metodologie:

1. calcolo della magnitudo momento M_W a partire dalla spectral acceleration (SA)
2. fit degli spettri di sorgente con software SourceSpec
(<https://sourcespec.readthedocs.io/en/stable/>)
3. fit degli spettri di sorgente apparenti con software GITpy
(<https://gitlab.rm.ingv.it/inversion/gitpy>)

Nei due casi basati su fit (i.e., metodi 2 e 3), gli spettri apparenti di sorgente sono ottenuti a partire dagli spettri di Fourier osservati per ciascun evento, corretti per le funzioni di attenuazione e di sito determinate in precedenza per la regione.

I parametri ottenuti con le diverse metodologie sono riportati in Tabella 3; i parametri in questione sono: magnitudo momento (M_W), corner frequency (f_c) in Hz, stress drop (stdrop) in MPa, momento sismico (M_0) in Nm, energia irradiata (E_R) in J, con le relative incertezze (σ). Per i tre eventi di magnitudo maggiore è riportato anche il risultato ottenuto per il momento tensore (MT), già illustrato precedentemente. Le stime di M_0 , f_c e stdrop sono riportate in Figura 14. I risultati ottenuti con le diverse metodologie sono comparabili all'interno delle relative incertezze, indicando la stabilità dei risultati. Le incertezze associate ai risultati ottenuti con GITpy risultano inferiori in quanto calcolate sullo spettro di sorgente mediano per ciascun evento, invece che sulla popolazione di spettri di singola stazione come per il caso SourceSpec.

Tabella 2 - Localizzazioni degli eventi della sequenza da RTS, per eventi con ML > 1.5

Event id	Date	Lat	Lon	Depth	ML
171207	2025-01-12T13:51:39	46.4507	12.8305	9.87	3.90
171132	2025-01-10T01:42:33	46.4392	12.8275	4.18	3.70
171231	2025-01-12T14:57:45	46.4452	12.8325	4.41	3.30
171142	2025-01-10T03:47:59	46.4407	12.8275	5.26	2.80
171255	2025-01-12T20:54:21	46.4398	12.8290	4.03	2.20
171369	2025-01-16T21:49:58	46.4343	12.8168	4.84	2.10
171405	2025-01-17T22:26:30	46.4352	12.8233	4.01	1.90
171225	2025-01-12T14:12:49	46.4395	12.8160	7.00	1.80
171243	2025-01-12T15:32:21	46.4392	12.8190	4.88	1.70
171247	2025-01-12T16:40:22	46.4393	12.8280	2.39	1.60

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 14 - Confronto tra momento sismico e corner frequency ottenuti con due diverse metodologie (in blu i risultati ottenuti da fit con software GITpy, in rosso da fit con software SourceSpec). Le linee nere tratteggiate rappresentano le linee teoriche corrispondenti a valori costanti di stress drop (0.1, 1 e 10 MPa).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Tabella 3 - Parametri di sorgente ottenuti per gli eventi in Tabella 2 con diverse metodologie.

EventID	Method	MW	σ (MW)	f_c [Hz]	σ (f_c^-)	σ (f_c^+)	stdrop [MPa]	σ (stdrop)	M_0 [Nm]	σ (M_0^-)	σ (M_0^+)	E_R [J]	σ (E_R)
171207	MT	3.80	-	-	-	-	-	-	6.90E+14	-	-	-	-
	SA	3.67	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	3.65	0.26	2.77	1.24	2.24	1.089	-	3.34E+14	1.92E+14	4.51E+14	-	-
	GITpy	3.71	0.03	3.29	0.10	0.10	3.384	0.355	4.61E+14	2.09E+13	2.09E+13	1.53E+10	2.44E+9
171132	MT	3.40	-	-	-	-	-	-	1.60E+14	-	-	-	-
	SA	3.55	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	3.53	0.17	2.64	0.99	1.59	0.691	-	2.29E+14	1E+14	1.78E+14	-	-
	GITpy	3.6	0.03	2.36	0.07	0.07	0.962	0.099	3.22E+14	1.55E+13	1.55E+13	3.22E+9	5.28E+8
171231	MT	3.20	-	-	-	-	-	-	7.50E+13	-	-	-	-
	SA	3.31	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	3.26	0.21	2.63	1.02	1.65	0.384	-	8.28E+13	3.62E+13	6.43E+13	-	-
	GITpy	3.36	0.04	2.66	0.10	0.10	0.589	0.072	1.38E+14	7.74E+12	7.74E+12	7.54E+8	1.63E+8
171142	SA	2.86	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.78	0.22	4.53	1.86	3.16	0.256	-	1.85E+13	9.91E+12	2.13E+13	-	-
	GITpy	2.82	0.03	5.45	0.18	0.18	0.781	0.085	2.2E+13	9.89E+11	9.89E+11	1.49E+8	2.87E+7
171255	SA	2.16	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.26	0.18	9.08	4.07	7.38	0.535	-	2.85E+12	1.18E+12	2.01E+12	-	-
	GITpy	2.21	0.05	8.27	0.52	0.52	0.335	0.069	2.61E+12	2.15E+11	2.15E+11	8.32E+6	2.81E+6
171369	SA	2.27	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.35	0.13	4.33	1.83	3.16	0.053	-	3.22E+12	1.21E+12	1.95E+12	-	-
	GITpy	2.31	0.06	5.01	0.27	0.27	0.105	0.019	3.69E+12	3.11E+11	3.11E+11	3.90E+6	1.17E+6
171405	SA	2.05	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.09	0.2	19.62	10.89	24.47	2.549	-	1.71E+12	8.6E+11	1.73E+12	-	-
	GITpy	1.96	0.04	12.39	0.61	0.61	0.482	0.076	1.12E+12	6.02E+10	6.02E+10	4.93E+6	1.26E+6
171225	SA	2.06	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.11	0.23	9.88	4.94	9.86	0.166	-	1.65E+12	8.81E+11	1.9E+12	-	-
	GITpy	2.08	0.05	7.3	0.40	0.40	0.137	0.025	1.66E+12	1.26E+11	1.26E+11	2.32E+6	6.18E+5
171243	SA	2.03	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	2.13	0.05	6.25	2.3	3.64	0.057	-	1.99E+12	3.15E+11	3.74E+11	-	-
171247	SA	1.77	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SourceSpec	1.8	0.24	20.91	2.84	3.29	0.689	-	4.62E+11	2.15E+11	4.03E+11	-	-
	GITpy	1.72	0.03	16.44	0.86	0.86	0.564	0.093	4.91E+11	2.39E+10	2.39E+10	2.04E+6	7.19E+5

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Meccanismo focale composito

Per gli eventi principali della sequenza sismica, abbiamo calcolato il meccanismo focale composito. Un meccanismo composito è una soluzione del meccanismo focale ottenuta combinando le polarità di più terremoti simili (e.g., Shelly et al., 2016). Questo approccio viene utilizzato per migliorare la qualità e l'affidabilità della soluzione, specialmente se singoli eventi sono caratterizzati da una copertura di dati insufficiente. Poiché più eventi contribuiscono alla stessa soluzione, il meccanismo composito permette di ridurre l'incertezza associata a singoli errori di misurazione e fornisce una rappresentazione più robusta della cinematica della sorgente sismica. Il meccanismo composito è in accordo con la soluzione ottenuta per l'analisi del momento tensore. I risultati dell'analisi sono presentati in forma sintetica in Tabella 4 e Figura 15.

Tabella 4 - Parametri di sorgente ottenuti per il meccanismo composito.

Strike	Dip	Rake	Quality	Fault plane uncertainty	Aux plane uncertainty	Number of polarities
265.5	52.5	132.1	D	25.4	31.8	300

Fig. 15 - Meccanismo focale composito ottenuto usando il CFM-SKHASH workflow (Abdi et al., 2025).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Catalogo Aumentato tramite 'workflow AI'

La sequenza sismica di Raveo è stata analizzata anche mediante un workflow automatizzato basato su tecniche di machine learning, sviluppato e testato presso il CRS a partire dal 2023 (Zhang et al., 2022; Sukan et al., 2023).

Il processo operativo prevede il download e la preparazione dei dati per l'area di interesse, il picking automatico delle forme d'onda tramite algoritmi di machine learning (Zhu and Beroza, 2019), l'associazione delle fasi sismiche agli eventi (Zhang et al., 2019), la stima delle localizzazioni assolute (Klein, 2019) e relative (Waldhauser and Ellsworth, 2000), nonché il calcolo della magnitudo locale. Si precisa che il valore di magnitudo può leggermente differire dai valori riportati nel bollettino ufficiale, rivisto manualmente.

Questo sistema si è dimostrato altamente efficace nell'individuazione della sismicità di bassa intensità, permettendo il monitoraggio in tempo quasi-reale di sequenze altamente produttive, laddove la revisione manuale dei singoli eventi richiederebbe tempistiche non sempre compatibili con le esigenze operative.

Per l'analisi della sequenza di Raveo sono stati utilizzati i dati di 65 stazioni sismologiche distribuite entro un raggio di 50 km dall'area epicentrale, considerando il periodo compreso tra il 25 dicembre 2024 e il 14 febbraio 2025.

La Figura 16 illustra l'andamento del numero cumulativo di eventi sismici nel tempo, utilizzando diverse finestre temporali per simulare un'osservazione in quasi tempo reale della sequenza in evoluzione (dopo 1, 3, 7, 15 e 30 giorni dal primo evento della sequenza di $M > 3$, occorso il 10 gennaio 2025). La Figura 17, invece, rappresenta la variazione della magnitudo nel tempo seguendo gli stessi intervalli temporali.

L'analisi rivela che, dopo il primo evento significativo occorso il 10 gennaio di magnitudo locale ML 3.5, l'attività sismica attraversa una fase di ridotta energia e bassa produttività per un intervallo di circa 48 ore, durante il quale la sismicità è dominata da eventi di bassa magnitudo, con una sola scossa che eccede la soglia di ML 2.5. Il 12 gennaio si osserva un significativo incremento dell'attività sismica, con il verificarsi dell'evento di magnitudo locale (ML) 3.8, il più energetico della sequenza, seguito dopo circa un'ora da un sisma di ML 3.2.

Nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio, la sequenza si caratterizza per un'elevata produttività, dominata principalmente da eventi di bassa magnitudo. Un calo marcato nella frequenza degli eventi si registra solo intorno al 19-20 gennaio. Successive fasi di aumento della sismicità, seppur associate a scosse di bassa magnitudo, si verificano alla fine di gennaio, nonché alla fine della prima settimana di febbraio. Al 14 febbraio, l'attività sismica mostra livelli di produttività contenuti e, allo stato attuale, la sequenza risulta ancora in evoluzione.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 16 - Numero cumulativo di eventi sismici nel tempo per i cataloghi catalogHypoInv (localizzazioni assolute) e catalogHypoDD (localizzazioni relative), entrambi filtrati per un numero minimo di 6 fasi ($npha \geq 6$) ed un intervallo geografico specifico (latitudine tra 46.4° e 46.5° , longitudine tra 12.75° e 12.90°). La figura è composta da 6 pannelli, ciascuno rappresentante una finestra temporale diversa: 1, 3, 7, 15, 30 giorni dopo l'evento di riferimento, assunto come il primo evento della sequenza con magnitudo maggiore di 3 ($M > 3$), occorso il 10 gennaio 2025. L'ultimo pannello ("Completo") mostra l'evoluzione del numero cumulativo di eventi per l'intero intervallo di tempo analizzato.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 17 - Magnitudo in funzione del tempo per gli eventi sismici del catalogo catalogHypoinv (localizzazioni assolute), filtrato per un numero minimo di 6 fasi ($npha \geq 6$) e un intervallo geografico specifico (latitudine tra 46.4° e 46.5° , longitudine tra 12.75° e 12.90°). La figura è composta da 6 pannelli, ciascuno rappresentante una finestra temporale diversa: 1, 3, 7, 15, 30 giorni dopo l'evento di riferimento, assunto come il primo evento della sequenza con magnitudo maggiore di 3 ($M > 3$), occorso il 10 gennaio 2025. L'ultimo pannello ("Completo") mostra la magnitudo nel tempo per l'intero intervallo di tempo analizzato.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Rilocalizzazione assoluta e relativa

La distribuzione spaziale degli eventi sismici ottenuta con il **Workflow AI** nelle diverse finestre temporali analizzate è rappresentata in Figura 18 per le localizzazioni assolute e in Figura 19 per le localizzazioni relative. L'area epicentrale risulta di dimensioni contenute, in accordo con le magnitudo osservate, e mostra nel tempo un progressivo ampliamento del volume coinvolto, sebbene questo rimanga relativamente limitato. L'analisi nel tempo della distribuzione in profondità degli eventi (localizzazioni relative), e la loro proiezione lungo una sezione perpendicolare allo strike (assunto pari a 240° in relazione alla soluzione del meccanismo focale del mainshock, determinata attraverso l'analisi delle polarità dei primi arrivi), indicano la possibile presenza di un piano di faglia immergente verso N-NO (Figura 20). Questo assetto risulta compatibile con i principali lineamenti tettonici noti per l'area (si rimanda al capitolo "Interpretazione tettonica della sequenza sismica di Raveo" per ulteriori approfondimenti).

Fig. 18 - Distribuzione spaziale degli eventi sismici localizzati con l'algoritmo Hypoinverse (localizzazioni assolute) all'interno della regione di studio. Le sei mappe mostrano la progressione temporale degli eventi rispetto al primo terremoto con magnitudo maggiore di 3 ($t = 0$), occorso il 10 gennaio 2025. Le stelle indicano eventi con magnitudo superiore a 3, mentre i cerchi rappresentano eventi di magnitudo inferiore o uguale a 3. La colorazione riflette il tempo trascorso (in giorni) dall'evento di riferimento. Il riquadro copre le coordinate di latitudine [46.40, 46.50] e longitudine [12.75, 12.90].

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 19 - Distribuzione spaziale degli eventi sismici localizzati con l'algorithm HypoDD (localizzazioni relative) all'interno della regione di studio. Le sei mappe mostrano la progressione temporale degli eventi rispetto al primo terremoto con magnitudo maggiore di 3 ($t = 0$), occorso il 10 gennaio 2025. Le stelle indicano eventi con magnitudo superiore a 3, mentre i cerchi rappresentano eventi di magnitudo inferiore o uguale a 3. La colorazione riflette il tempo trascorso (in giorni) dall'evento di riferimento. Il riquadro copre le coordinate di latitudine [46.42, 46.46] e longitudine [12.80, 12.85].

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 20 - Sezioni trasversali della sismicità per diversi intervalli temporali. Ogni pannello mostra la distribuzione spaziale degli eventi sismici con localizzazione relativa, proiettati lungo una sezione perpendicolare alla direzione dello strike (240°). I colori indicano il tempo trascorso in giorni dall'evento principale, secondo la scala temporale riportata accanto a ciascun pannello. Le stelle rappresentano gli eventi con magnitudo superiore a 3. Le etichette A e A' indicano gli estremi della sezione trasversale, posti a Sud e Nord rispettivamente. Come nelle figure precedenti, i 6 pannelli rappresentano ognuno una diversa finestra temporale: 1, 3, 7, 15, 30 giorni dopo l'evento di riferimento, assunto come il primo evento della sequenza con magnitudo maggiore di 3 ($M > 3$), occorso il 10 gennaio 2025.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Variazione della dimensione frattale

Il catalogo di eventi sismici ottenuto con il Workflow AI è stato utilizzato per studiare la variazione nel tempo della dimensione frattale. L'analisi frattale di un catalogo sismico consente di descrivere con un singolo numero le caratteristiche della distribuzione, come ad esempio il clustering. I valori non interi della dimensione frattale D possono essere interpretati in relazione alle dimensioni euclidee che descrivono un punto (0), una linea (1), un piano (2) e una sfera (3). Valori prossimi allo zero indicano un alto livello di clustering attorno a un punto, mentre valori crescenti indicano la tendenza dei punti a riempire un piano o addirittura un intero volume (Mandelbrot 1977). Abbiamo scelto il metodo dell'integrale di correlazione a dimensione fissa (Mandelbrot 1977; Grassberger 1983) per calcolare la dimensione frattale della distribuzione spaziale (3D) degli eventi sismici, poiché è meno sensibile al numero di dati e alla forma della distribuzione spaziale dei punti rispetto ad altri metodi e, quindi, adatto ad analizzare piccoli set di dati o regioni limitate (Rossi, 1990; Kagan 2007).

L'analisi è fatta utilizzando una finestra mobile di lunghezza fissa (i.e., 30 o 60 eventi), spostandole di un evento sismico alla volta (Figura 21). Come si può vedere, la finestra di 60 eventi mette in luce il forte effetto della clusterizzazione a seguito del primo evento del 10 gennaio, dopo un primo aumento che quasi raggiunge il valore 2 (la sismicità si distribuisce su un piano). Il recupero a valori precedenti il mainshock avviene gradualmente, concludendosi il 10 di febbraio. L'informazione contenuta nell'analisi su finestre di 30 eventi è coerente alle precedenti, mostrando qualche dettaglio in più.

Fig. 21 - Variazione della dimensione frattale calcolata per 30 e 60 eventi rispettivamente sul catalogo aumentato. L'asse delle ascisse rappresenta il tempo in frazioni di anno, l'asse delle ordinate la dimensione frattale.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Analisi delle Componenti principali della distribuzione degli eventi

E' stata poi eseguita l'analisi delle componenti principali (PCA) di un set di dati n-dimensionale, la quale viene utilizzata per dedurre il piano su cui gli ipocentri tendono ad allinearsi (Ebblin e Michelini 1986; Michelini e Bolt 1986; Tselentis et al. 1989; Rossi ed Ebblin 1990; Bressan et al. 2016; 2018, 2021).

Utilizzando l'approccio multidimensionale (Rossi ed Ebblin, 1990; Bressan et al., 2021), che aggiunge la dimensione tempo alle coordinate spaziali per costruire una matrice di correlazione 4D, quest'ultima può essere interpretata come un iperellissoide in quattro dimensioni. La proiezione degli assi spaziali su uno spazio 3D fornisce il piano come normale all'asse minimo. Gli altri due assi spaziali indicano le direzioni in cui si estende, mentre il quarto asse indica la direzione in cui si propagano gli ipocentri, all'interno del piano o fuori da esso (Rossi ed Ebblin, 1990; Bressan et al., 2021).

Nella Tabella 5 è riportata l'interpretazione degli assi dell'iperellissoide (Bressan et al., 2021). La Figura 22 mostra lo stereogramma ottenuto utilizzando una finestra di 45 eventi, che dà due soluzioni praticamente coincidenti.

Tabella 5 - Schema interpretative degli assi dell'iperellissoide della matrice di correlazione.

Assi dell'iperellissoide	Direzioni
Asse minimo spaziale (croce blu)	Normale al piano che meglio approssima i punti
Asse intermedio spaziale (triangolo verde)	Minima estensione della zona di fratturazione
Asse massimo spaziale (quadrato giallo)	Massima estensione della zona di fratturazione
Asse tempo (Cerchio rosso: se vuoto, propagazione verso l'alto)	Direzione di propagazione degli eventi/frattura

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 22 - Stereogramma (emisfero inferiore, Allmendinger et al., 2012) calcolato con una finestra di 45 eventi. Linee nere: tracce dei piani normali al polo. In legenda i simboli dei diversi assi dell'iperellissoide.

Il piano che meglio approssima la nuvola di ipocentri ha strike N262° e dip 48° circa. Il risultato è in buon accordo in strike con il meccanismo del momento tensore, ed in ottimo accordo con il piano del meccanismo composito. Essendo quest'ultimo basato sugli arrivi di più repliche, non stupisce che trovi rispondenza in una soluzione che fitta la distribuzione spaziale delle stesse repliche. Per quanto riguarda la proiezione dell'asse tempo, inizialmente è contenuta nel piano ad indicare la direzione di linee di anisotropia o debolezza, lungo cui le scosse si propagano verso l'alto (strike N282°, immersione 25°) e poi leggermente scostata dal piano, sub-orizzontale (strike N286°, immersione 9°).

Abbiamo considerato anche le soluzioni ottenute con una finestra di 25 eventi, per cogliere le variazioni nel corso della sequenza. In Figura 23 sono presentati I risultati.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 23 - Stereogrammi (emisfero inferiore, Allmendinger et al., 2012) calcolati con una finestra di 25 eventi. a: le soluzioni dal 10/1/2025 23.53 al 12/1/2025 12.15; b: le soluzioni dal 12/1/2025 alle 12.13 al 12/1/2025 alle 16; c: le soluzioni dal 12/1/2025 alle 16.37 al 12/1/2025 alle 18.21; d: le soluzioni dal 13/1/2025 alle 8.38 al 13/1/2025 alle 15.02. Linee nere: tracce dei piani normali al polo. In legenda i simboli dei diversi assi dell'iperellissoide.

Nella Figura 23 sono presentate le soluzioni di tre periodi. a: Dal 10/1/2025 alla prima metà del 12/1/2025 i piani sono subverticali, orientati NNW-SSE (strike $N165^\circ$, inclinati 77°), con la massima estensione della frattura verso nord e la proiezione dell'asse tempo che passa dalla vicinanza all'asse minore, a indicare l'attivazione di piani paralleli al piano principale a indicare l'espandersi della frattura verso SW. b: le soluzioni dal 12/1/2025 alle 12.13 al 12/1/2025 alle 16 indicano un fascio di piani con orientazione di circa $N250^\circ$ e inclinazione di 55° come una delle soluzioni per l'evento del 10/1/2025 alle 3.47 ($M=2.72$). La proiezione dell'asse tempo passa da una direzione NE-SW, a indicare la propagazione verso l'alto lungo linee di debolezza dei piani di fratturazione. c: Le soluzioni dal 12/1/2025 alle 16.37 al 12/1/2025 alle 18.21 mostrano piani antitetici rispetto alla soluzione b, avendo orientazione $N283^\circ$ ed inclinazione di circa 70° , con propagazione della frattura NW-SE. L'orientazione del piano si ritrova nei meccanismi focali del capitolo 2 per 12/1/2025 alle 14.57 ($M3.24$); d: le soluzioni dal 13/1/2025 alle 8.39 al 13/1/2025 alle 15 mostrano orientazioni molto vicine a quelle della Figura 22, avendo orientazione $N250^\circ$, ed inclinazione di 59° , nuovamente come una delle soluzioni per l'evento del 10/1/2025 alle 3.47 ($M=2.72$).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

NESTORE applicato alla sequenza di Raveo

L'algoritmo NESTORE (NESt Strong Related Earthquake - Gentili et al, 2023), in fase di sperimentazione presso il CRS, ha lo scopo di determinare la probabilità che, dopo l'accadimento di un evento principale (di magnitudo M_m), si verifichi un evento di magnitudo $\geq M_m-1$ all'interno di una finestra spazio-temporale pre-definita associata alla sequenza o allo sciame (il "cluster" di sismicità). Se tale evento si verifica, il cluster viene definito di tipo A (potenzialmente più pericoloso), altrimenti di tipo B. NESTORE fornisce quindi la probabilità che si tratti di un cluster di tipo A. Il software utilizza nove parametri che descrivono le caratteristiche della sismicità nel range di magnitudo $[M_m-2, M_m]$, misurati a intervalli di tempo crescenti dopo il verificarsi dell'evento principale, e li analizza attraverso un approccio di machine learning e di validazione statistica. Il tempo minimo di analisi è quello necessario ad avere informazioni statistiche sufficienti per compiere la classificazione nelle due classi A e B e viene definito in fase di training. Per la zona monitorata da OGS, il tempo minimo considerato è pari a 6 ore; per tempi inferiori la classificazione non viene effettuata.

La sequenza di Raveo è stata analizzata dal modulo Near Real Time (NRT) di NESTORE a partire dai dati della localizzazione automatica. A Raveo ci sono stati due eventi di magnitudo superiore a 3.6 secondo l'allarme automatico: (1) un evento di magnitudo 3.65 il 2025-01-10 all' 01:42:33 (UTC) che è stato ignorato, perché inferiore alla soglia di magnitudo di 3.7 e (2) un evento di magnitudo 3.9 il 2025-01-12 alle 13:51:39 (UTC) che ha fatto partire l'analisi. La Figura 24 mostra, evidenziato in giallo, il percorso che ha seguito sul diagramma di flusso la sequenza di Raveo.

Dopo l'evento del 12 gennaio, NESTORE ha atteso 6 ore, durante le quali è stato registrato un evento con magnitudo maggiore di M_m-2 : l'evento delle 14:57 di magnitudo 3.3. Tale evento aveva magnitudo $\geq M_m-1$ ma $< M_m$, quindi la classe del cluster era già di tipo A e non sono state compiute ulteriori analisi.

Fig. 24 - Percorso nel diagramma di flusso del cluster di Raveo.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

b-value e b-positive

Il catalogo di eventi sismici ottenuto con il Workflow AI è stato utilizzato per stimare il parametro b-value associato alla sequenza. Tale parametro viene stimato dallo studio della distribuzione delle magnitudo, la quale è tipicamente descritta dalla legge esponenziale di Gutenberg–Richter (GR) (Gutenberg & Richter 1944): $\log N(M) = a - bM$, in cui i parametri a e b sono parametri che descrivono il tasso di sismicità e la distribuzione delle dimensioni relative degli eventi. Inoltre, abbiamo analizzato la sequenza di Raveo utilizzando anche l’algoritmo per la stima del b-positive, una recente variante del classico approccio, ma meno sensibile agli errori nella stima della magnitudo di completezza, M_c (van der Elst, 2021). L’analisi è stata inoltre realizzata variando M_c per verificare la stabilità delle stime del b-value e del b-positive. I risultati in Figura 25, ottenuti considerando le ML della sequenza, mostrano un valore di b-value e del b-positive pari a 0.8. Tali risultati non sono differenti dalle stime ottenute per la stessa area ma considerando la sismicità avvenuta nel 2024 (Figura 26).

Fig. 25 – Analisi del catalogo ‘Workflow AI’ per la sequenza di Raveo. Istogramma della distribuzione delle magnitudo (pannello in alto a sx) e delle differenze di magnitudo (pannello in alto a dx). In ogni grafico sono mostrate le Gutenberg–Richter ottenute considerando diverse M_c (linee colorate). I pannelli sottostanti mostrano le stime di b-value (sx) e b-positive (dx) al variare di M_c .

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Fig. 26 – Analisi del catalogo della sismicità registrata durante il 2024 nell’area di Raveo. Istogramma della distribuzione delle magnitudo (pannello in alto a sx) e delle differenze di magnitudo (pannello in alto a dx). In ogni grafico sono mostrate le Gutenberg–Richter ottenute considerando diverse M_c (linee colorate). I pannelli sottostanti mostrano le stime di b-value (sx) e b-positive (dx) al variare di M_c .

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Interpretazione tettonica della sequenza sismica di Raveo

Al fine di interpretare questa sequenza sismica nel contesto tettonico dell'area, è stata analizzata la possibile relazione geometrica e cinematica con le strutture note, riportate sulle seguenti fonti:

1. Banca dati georiferita delle faglie attive della Regione Friuli-Venezia Giulia pubblicata da Marchesini et al. (2023)
2. ITHACA - Catalogo delle faglie capaci, sviluppato e curato da ISPRA (ITHACA Working Group, 2019)
3. Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000, curata da Carulli e pubblicata da S.EL.CA. nel 2006

In particolare, da ogni fonte sono state selezionate le strutture tettoniche prossime all'area epicentrale della sequenza di Raveo ed è stata quindi analizzata la loro relazione geometrica e cinematica con:

- la distribuzione spaziale degli ipocentri da localizzazione relativa (catalogHypoDD)
- i meccanismi di sorgente da tensore momento (MT) e da meccanismo composito (CMF SK-HASH)

mediante l'ausilio di sezioni perpendicolari alla direzione principale delle stesse.

La Figura 27 mostra la mappa epicentrale degli eventi di Raveo con le strutture riportate nella banca dati delle faglie attive del FVG; nessuna di queste si trova in una posizione compatibile con la sequenza in esame, per cui non vengono proposte sezioni di sismicità.

Figura 27 - Mappa degli eventi della sequenza di Raveo rappresentati insieme ai meccanismi di sorgente da tensore momento (MT) e meccanismo composito (SK-HASH) e alle faglie attive del FVG (Marchesini et al. (2023)).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

La Figura 28 mostra la mappa epicentrale della sequenza insieme alle faglie capaci riportate in ITHACA per quest'area. Le faglie in questo caso sono soltanto due: una denominata Faglia di Colle Gentile, con direzione NO-SE, ma immersione e cinematica ignote, che interseca la sequenza, e l'altra denominata Faglia di Socchieve-Fiume Tagliamento, corrispondente ad un tratto di sovrascorrimento con direzione ENE-OSO e immersione a NNO, che si trova a SE della sequenza. Entrambe le strutture sono attraversate da sezioni verticali, rispettivamente la AA' e la BB', su cui sono proiettati gli ipocentri dei terremoti. L'incompatibilità tra la sismicità rappresentata e la Faglia di Colle Gentile si evince dalla distribuzione degli ipocentri che, sulla sezione AA', tendono ad approfondirsi da SO verso NE, anziché mostrare un andamento rettilineo (atteso in caso di coinvolgimento di una faglia come questa, con traccia superficiale dritta, e quindi presumibilmente verticale), e dalla direzione dei piani di entrambe i meccanismi di sorgente, trasversali alla direzione di questo piano di faglia. La sezione BB', al contrario, mostra che gli eventi della sequenza si allineano, anche se non spiccatamente, secondo un piano a medio-basso angolo che immerge verso NO, compatibile con la posizione del sovrascorrimento di Socchieve-Fiume Tagliamento accennata in sezione; inoltre, sia il tensore momento che il meccanismo composito, al netto dell'incertezza, mostrano piani compatibili con la geometria e la cinematica del thrust.

Figura 28 - Mappa e sezioni degli eventi della sequenza di Raveo rappresentati insieme ai meccanismi di sorgente da tensore momento (MT) e meccanismo composito (SK-HASH) e alle faglie di ITHACA (ITHACA Working Group, 2019).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

La figura 29 è analoga alle altre due, ma questa volta le strutture tettoniche rappresentate sono quelle della Carta Geologica del FVG, in particolare un sistema di sovrascorrimenti con direzione circa ENE-OSO, attraversati da un sistema di faglie trascorrenti con orientazione NO-SE. Sono state quindi considerate tre sezioni: la prima (CC') perpendicolare al sovrascorrimento più interno, che sulla carta geologica è riportato come quello principale del sistema; la seconda (DD') perpendicolare al sovrascorrimento più esterno, che è definito secondario; la terza (FF') perpendicolare al sistema di faglie trascorrenti. Anche in questo caso, la direzione dei piani dei meccanismi di sorgente consente di escludere l'attivazione del sistema trascorrente, con orientazione trasversale ad essi, mentre la posizione degli eventi della sequenza al footwall del sistema di sovrascorrimenti (sezioni CC' e DD') consente di scartare anche l'associazione con essi.

Figura 29 - Mappa e sezioni degli eventi della sequenza di Raveo rappresentati insieme ai meccanismi di sorgente da tensore momento (MT) e meccanismo composito (SK-HASH) e alle strutture tettoniche riportate sulla Carta Geologica del FVG (Carulli, 2006).

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Bibliografia

Abdi, F., Saraò, A., Magrin, A., Sukan, M., Messuti, G., Picozzi, M., 2025. Automatic Focal Mechanism Computation for Small-Magnitude Earthquakes in NE Italy. Proceedings of The 43rd National Conference of the GNGTS, Bologna 11th - 14th of February 2025. <https://hdl.handle.net/20.500.14083/42203>

Allmendinger, R.W., Cardozo, N.C., Fisher, D., 2012. Structural Geology Algorithms: Vectors & Tensors. Cambridge University Press, Cambridge.

Böse M, TH Heaton, E Hauksson 2012. Real-time finite fault rupture detector (FinDer) for large earthquakes. Geophysical Journal International 191 (2), 803-812.

Bressan, G., Ponton, M., Rossi, G., Urban S., 2016. Spatial organization of seismicity and fracture pattern in NE Italy and W Slovenia. J. of Seismology, 20, 511-534; <https://doi.org/10.1007/s10950-015-9541-9>.

Bressan, G., Barnaba, C., Magrin, A., Rossi, G., 2018. A study on off-fault aftershock pattern at N-Adria microplate. J. Seismol., 22, 863-881, <https://doi.org/10.1007/s10950-018-9737-x>.

Bressan, G., Barnaba C., Peresan A., Rossi G., 2021. Anatomy of seismicity clustering from parametric space-time analysis, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 320, 106787, <https://doi.org/10.1016/j.pepi.2021.106787>.

Bressan, G., Barnaba C., Bragato P.L., Peresan A., Rossi G., Urban S., 2019. Distretti sismici del Friuli Venezia Giulia. Boll. Geof. Teor. Appl., 60/3, s1-s74

Carulli, Carta Geologica del Friuli-Venezia Giulia – Scala 1:150.000 e Note Illustrative, a cura di Giovanni Battista Carulli, S.EL.CA. Firenze 2006

Dreger, D. S. 2003: TDMT_INV: Time Domain Seismic Moment Tensor INVersion, International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, 81B, 1627, [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(03\)80290-5](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(03)80290-5).

Ebblin, C., Michelini, A., 1986. A principal parameter analysis of aftershock sequences applied to the 1977 Friuli, Italy, sequence. Annales Geophysicae 4, 473-480.

Gentili S., Brondi P., Di Giovambattista R. 2023. NESTOREv1.0: A MATLAB Package for Strong Forthcoming Earthquake Forecasting. Seismological Research Letters, ISSN: 0895-0695, <https://doi.org/10.1785/0220220327>

Grassberger, P., 1983. Generalized dimensions of strange attractors. Phys. Lett. 97A, 227-230.

Gutenberg, B. & Richter, C.F., 1944. Frequency of earthquakes in California, Bull. seism. Soc. Am., 34(8), 185–188.

Klein, F.W. 2019. Hypoinverse Earthquake Location. Software Release. USGS Digital Object Identifier Catalog.

ITHACA Working Group 2019. ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faulting), A database of active capable faults of the Italian territory. Version December 2019. ISPRA Geological Survey of Italy. Web Portal <http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/Mappatura.aspx>

Mandelbrot, B.B., 1977. Fractals: form, chance and dimensions. W.H. Freeman, S. Francisco, 365 pp.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Marchesini A., Poli M.E., Bonini L., Busetti M., Piano C., Dal Cin M., Paiero G., Areggi G., Civile D., Ponton M., Patricelli G., Tamaro A., e Gruppo di lavoro Faglie Attive FVG, 2023. Linee guida per l'utilizzo della banca dati georiferita delle faglie attive della Regione Friuli Venezia Giulia. Servizio Geologico - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 64pp.

Meletti C., Marzocchi W., D'Amico V., Lanzano G., Luzi, L., Martinelli, F., Pace, B., Rovida, A., Taroni, M., Visini, F., & the MPS19 Working Group, 2021: The new Italian seismic hazard model (MPS19). *Annals of Geophysics*, 64(1), p. SE112. doi:10.4401/ag-8579.

Messuti G, Scarpetta S, Amoroso O, Napolitano F, Falanga M and Capuano P 2023, CFM: a convolutional neural network for first-motion polarity classification of seismic records in volcanic and tectonic areas. *Front. Earth Sci.* 11:1223686. doi:10.3389/feart.2023.1223686

Michellini, A., Bolt, B., 1986. Application of the Principal Parameters Method to the Coalinga, California, aftershock sequence. *Bull. Seis. Soc. Am.*, 76, 409-420.

Poggi, V., Scaini, C., Moratto, L., Peressi, G., Comelli, P., Bragato, P.L., Parolai, S, 2021. Rapid damage scenario assessment for earthquake emergency management. *Seis. Res. Lett.* 92 (4), 2513-2530

Pesaresi, D., Bertoni, M., Comelli, P., and Picozzi, M., 2025. The OGS MobileLAB for earthquake rapid response. XLIII Convegno Nazionale GNGTS, Bologna, Italy, 11-14 February 2025.

Rossi, G., 1990. Fractal dimension time variations in the Friuli (northeastern Italy) seismic area. *Boll. Geof. Teor. Appl.* 32, 175-184.

Rossi, G., Ebblin, C., 1990. Space (3-D) and space-time (4-D) Analysis of aftershock sequences: the Friuli (NE Italy) case. *Boll. Geof. Teor. Appl.* 22, 37-49.

Rovida A., Locati M., Antonucci A., Camassi R. (a cura di), 2017. *Archivio Storico Macrosismico Italiano (ASMI)*. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). <https://doi.org/10.13127/asmi>

Saraò, A., Sugan, M., Bressan, G., Renner, G., and Restivo, A., 2021. A focal mechanism catalogue of earthquakes that occurred in the southeastern Alps and surrounding areas from 1928–2019, *Earth Syst. Sci. Data*, 13, 2245–2258, <https://doi.org/10.5194/essd-13-2245-2021>.

Shelly, D. R., J. L. Hardebeck, W. L. Ellsworth, and D. P. Hill, 2016. A new strategy for earthquake focal mechanisms using waveform-correlation-derived relative polarities and cluster analysis: Application to the 2014 Long Valley caldera earthquake swarm, *J. Geophys. Res.* 121, 8622–8641, doi: 10.1002/2016JB013437.

Stucchi M., Meletti C., Montaldo V., Crowley H., Calvi G.M., Boschi E., 2011. Seismic Hazard Assessment (2003-2009) for the Italian Building Code. *Bull. Seismol. Soc. Am.* 101(4), 1885-1911. DOI: 10.1785/0120100130.

Sugan, M., Peruzza, L., Romano, M. A., Guidarelli, M., Moratto, L., Sandron, D., Plasencia Linares, M.P., Romanelli, M. 2023. Machine learning versus manual earthquake location workflow: testing LOC-FLOW on an unusually productive microseismic sequence in northeastern Italy. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/19475705.2023.2284120>

Thompson, Eric M., Hearne, M., Aagaard, B.T., Rekoske, J.M., Worden, C.B., Moschetti, M.P., Hunsinger, H.E., Ferragut, G.C., Parker, G.A., Smith, J.A., Smith, K.K., and Kottke, A.R. (2025) - Automated, Near Real-Time Ground-Motion Processing at the U.S. Geological Survey - *Seismological Research Letters* 96 (1): 538–553. <https://doi.org/10.1785/0220240021>

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Tselentis, G.A., Makroutopoulos, K., Voulgaris, N., 1989. Cluster and spectral characteristics of the aftershock activity of the Kalamata, September 13, 1986 earthquake, South Greece. *Tectonophysics* 169:135–148, [https://doi.org/10.1016/0040-1951\(89\)90187-X](https://doi.org/10.1016/0040-1951(89)90187-X).

van der Elst, N. J. 2021. B-positive: A robust estimator of aftershock magnitude distribution in transiently incomplete catalogs. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 126, e2020JB021027. <https://doi.org/10.1029/2020JB021027>

Waldhauser, F., Ellsworth, W.L. 2000. A double-difference earthquake location algorithm: method and application to the northern Hayward fault, California. *Bull Seismol Soc Am.* 90(6):1353–1368. doi:10.1785/0120000006.

Wells, D. & Coppersmith, K.. 1994. New Empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. *Bulletin of the Seismological Society of America.* 84. 974-1002. 10.1785/BSSA0840040974.

Zhang, M., Ellsworth W.L., Beroza G.C., 2019. Rapid earthquake association and location, *Seismol. Res. Lett.* 90, no. 6, 2276–2284, doi: 10.1785/0220190052.

Zhang., M., Liu, M., Feng, T., Wang, R., Zhu, W. 2022. LOC-FLOW: an end-to-end machine-learning-based high-precision earthquake location workflow. *Seismol Res Lett.* 93(5):2426–2438. doi:10.1785/0220220019.

Zhu, W., Beroza, G.C. 2019. PhaseNet: a deep-neural-network based seismic arrival-time picking method. *Geophys J Int.* 216(1):261–273. doi:10.1093/gji/ggy423.

OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Gruppo di Lavoro del Centro di Ricerche Sismologiche - CRS: F. Abdi, C. Barnaba, M. Bertoni, P.L. Bragato, P. Brondi, L. Caravella, G. Capotosti, L. Cataldi, P. Comelli, A. Compagno, G.D. Chiappetta, S. Gentili, P. Fabris, D. Fangqing, A. Magrin, L. Moratto, D. Pesaresi, L. Peruzza, M. Picozzi, V. Poggi, M.A. Romano, G. Rossi, D. Sandron, M. Santulin, A. Saraò, D. Spallarossa, M. Sugan, E. Zuccolo.

Ringraziamenti: Il monitoraggio sismico e geodetico della Regione Friuli-Venezia Giulia è realizzato in collaborazione e con il supporto della Protezione Civile Regionale FVG.